

"Shaxsiy kompyuterlarning dasturiy ta'minoti"

Tadjibayeva Gulora Xayitboyevna

Xorazm viloyati Qo'shko'pir tuman 1-son kasb-hunar maktabi maxsus fan
o'qituvchisi

Annotatsiya

Ushbu maqolada shaxsiy kompyuterlarning dasturiy ta'minoti haqida ma'lumot bor.

Kalit so'zlar: Dasturiy ta'minoti, shaxsiy kompyuter, queue temir, software.

Kirish

Dasturiy ta'minot yoki Software bu Kompyuterda ma'lum bir turdagi vazifani bajarish uchun ishlab chiqilgan vositadir.

Aynan shu dasturiy ta'minotgina kompyuter — „quruq temir“ degan atamani yo'qqa chiqargan. Dasturiy vositalar Kompyuter tomonidan qo'llaniladigan barcha dasturlar to'plamidir. Ingiliz tilida bu atama software ya'ni „soft“ — yumshoq, „ware“ — „mahsulot“ degan ma'noni bildiradi.

Dasturiy ta'minot 3 guruhga bo'linadi: 1-Sistema dasturlari (unga turli yordamchi vazifalarni bajaruvchi dasturlar kiradi: Task Manager (Windows OSda mavjut)), 2-Amaliy (unga foydalanuvchiga aniq bir foydalanish sohasida ma'lumotlarga ishlov berish va qayta ishlashni amalga oshiruvchi dasturlar, masalan : Microsoft Office, Adobe CC), 3-Uskunaviy dasturlar (bular dasturlash uchun ishlatiladigan dasturlar)

Dasturlash — kompyuterlar va boshqa mikroprotessorli elektron mashinalar uchun dasturlar tuzish, sinash va o'zgartirish jarayonidan iborat. Odatda

dasturlash yuqori saviyali dasturlash tillari (PHP, Java, C++, Python) vositasida amalga oshiriladi. Bu dasturlash tillarining semantikasi odam tiliga yaqinligi tufayli dastur tuzish jarayoni ancha oson kechadi.

Dasturlash 1. Elektron mashinalarda masalalarni yechish hamda ularda har xil aqliy mehnat turlarini bajarish nazariyasi va usullarini ishlab chiqish bilan shug'ullanadigan fan; algoritmlar nazariyasining amaliy bo'limi; insonning mashina bilan aloqa qilish vositasi. Asosiy vazifalaridan biri elektron mashinalar uchun programma (dastur) tuzish usullari, ularni tekshirish va takomillashtirishdan iborat. Yechilishi lozim bo'lgan masala algoritmi Dasturlashda „mashina tili“ga o'tkaziladi. Yangiliklar haqida Dasturlash — bevosita dasturlash va avtomatik dasturlashga bo'linadi. Bevosita Dasturlashda programmaning umumiy sxemasini ishlab chiqishdan kodlash va mashinaga kiritishgacha bo'lgan barcha ishni programmachi bajaradi. Avtomatik dasturlashda esa programmachi faqat programma sxemasini tuzib, uni qisqartirilgan simvolik kurinishda yozadi, programma tuzish va uni kodlash kabi texnikaviy ishlarni esa mashinaning o'zi maxsus dasturlash programmasi yordamida bajaradi.

Dasturlash jarayoni, odatda, quyidagi bosqichlarga bo'linadi: masalaning qo'yilishi; masalaning algoritmik tavsifini tuzish; masalani yuqori darajadagi programma tilida Dasturlash; masalani taxminiy mashina tilida Dasturlash; masalani mashina tilida Dasturlash.

Dasturlash tili programmalar tuzishning asosiy vositasidir. Bu tillar konkret mashina komandalari sistemasiga bog'liq bo'lmasligi va iboralar strukturasi jihatidan umumiy xususiyatga ega bo'lishi bilan boshqa tabiiy tillarga o'xshab ketadi. Iboralar ikki turga — operatorlar hamda tavsiflarga bo'linadi, ularning biri bilan bog'liqligi qavslar bilan, alohidaligi nuqtali vergul bilan ajratiladi.

Operator tilning amal birligi bo'lib, o'z navbatida, o'zgaruvchan kattalikka qiymat beruvchi operatorlar, shartga muvofiq tegishli hisoblash tarmog'ini tanlovchi (shartli) operator va takroriy hisobni amalga oshiruvchi sikl operatorlariga bo'linadi. Tavsifda o'zgaruvchan kattalik va boshqa belgilar xususiyatlari yoziladi. Biror xususiy masalani yechish uchun tuzilgan programmani simvolik ravishda funksional belgilash mumkin. Bunday belgilash va tavsif birgalikda kichik programma deb yuritiladi. Yangi programmalar tuzishda kichik programmalardan tayyor holda foydalanish mumkin.

Juda ko'p dasturlash tillari (algol-60, q. Algol), muhandislik va ilmiy masalalarni yechish uchun fortran, iqtisodiy hisoblashlar uchun kobol, matematik modellar uchun si mula, tako-millashgan algol-68, PL/I yaratildi. Ularning har biri uchun shu tillarda ifodalangan masalalarga qarab mashina programmasini avtomatik tarzda qaytatuzuvchi translyatorlar mavjud. Taxminiy mashina tili ikkilik sistemadan ko'ra yanada qulayroq simvollarda ifodalangan mashina komandalari terminlaridagi programmalar bo'lib, bunda ko'pincha, yuqori darajadagi til sifatida blok sxemalardan foydalaniladi.

Dasturlashning programma tuzilgandan keyingi yana bir asosiy bosqichi „tekshirish“ (otladka) bo'lib, bunda yo'l qo'yilgan xatolar topiladi va tuzatiladi. Programmalar kodlanadi va mashinaga maxsus qurilma yordamida kiritiladi. Amaliyotda Dasturlashning yangi va tezkor usullari bor (2004); 2) matematik dasturlash — amaliy matematikaning bir bo'limi; umumiy ma'noda — biron-bir funksiya $f(x)$ ning ekstremumini (qarang Ekstremum) topish masalasi tushuniladi.[1]

Dasturiy ta'minot tizim Bu tizimning to'g'ri ishlashi uchun zarur bo'lgan barcha dasturlarning bajarilishi uchun mas'ul bo'lgan dastur. U tez-tez operatsion

tizim bilan aralashib ketadi, ammo boshqa tarkibiy qismlar qatorida optimallashtirish vositalari, qurilmalar drayverlari va serverlarini ham o'z ichiga olganligi sababli yanada rivojlanadi.

Joylanmagan tillar

Gentee

Basic

GBasic

Fortran

Obyektga qaratilgan tillar

Pascal

Delphi

C# dastrulash tili

Java

C++

Visual Basic

ActionScript

Python

Ruby

Pastki qavat tillari

Assembler

Skript tillar

tahrir

Python

Java Script

VB Script

Lua

Veb uchun tillar va texnologiyalar

tahrir

PHP

ASP

Perl

Django

MySQL

Shaxsiy komputerning dasturiy ta'minoti deb axborotlarni qayta ishlash tizimini yaratish va ulardan foydalanish uchun zarur bo'lgan dasturlar jamlanmasiga aytiladi.

Dasturiy ta'minotni ikki guruhga ajratish mumkin: tizimli dasturiy ta'minot va amaliy dasturiy ta'minot.

Tizimli dasturiy ta'minot komputerde axborotni qayta ishlash jarayonini tashkil etadi va amaliy dasturlar uchun meyordagi ish muhitini ta'minlaydi.

Tizimli dasturiy ta'minot tarkibiga asosan operatsion tizimlar va servis dasturlar kiradi.

Operatsion tizimlar komputerning ish faoliyatini va unda axborotni qayta ishlanish jarayonini boshqarib turuvchi, komputerning texnik resurslari va turli dasturlari orasidagi aloqalarni amalga oshiruvchi, shuningdek, foydalanuvchi bilan komputer muloqotini ta'minlovchi dasturiy vositalar yig'indisidir.

Operatsion tizimlar:

foydalanuvchi bilan kompyuter orasidagi muloqotni ta'minlaydi;

kompyuter qurilmalari orasidagi ma'lumot almashinishini boshqaradi va nazorat qiladi;

ma'lumotlarni joylashtirishda kompyuter resurslaridan (xotira, tashqi xotira) unumli foydalanishni ta'minlaydi;

boshqa dasturlarni yuklaydi;

tarmoq operatsiyalarini bajaradi va h.k.

Tizimli dasturiy ta'minot.

Servis dasturlar deb kompyuter bilan ishlashda foydalanuvchiga qo'shimcha xizmatlarni taqdim etadigan va operatsion tizimlarning imkoniyatini oshirishga qaratilgan dasturiy mahsulotlar yi g'indisiga aytiladi.

Servis dasturlarni operatsion tizimlar uchun qobiq dasturlar, utilitalar va mustaqil dastur ko'rinishida taqdim etiladigan antiviruslar tashkil etadi.

Shaxsiy kompyuterlarning amaliy dasturiy ta'minoti.

Shaxsiy kompyuterlarning amaliy dasturiy ta'minoti deb, foydalanuvchining aniq bir vazifalarini ishlab chiqish va bajarishga mo'ljallangan tayyor vositalarni tavsiya etuvchi amaliy dasturlar majmuasiga aytiladi.

Har bir amaliy dastur muayyan operatsion tizim boshqaruvida ishlaydi. Bugungi kunda istalgan sohada faoliyat ko'rsatuvchilarning muammolarini kompyuterda imkon qadar hal etishga yo'naltirilgan son-sanoqsiz amaliy dasturlarni uchratish mumkin. Masalan, nashriyot tizimida kitob, jurnal va gazeta sahifalarini tayyorlashda keng qo'llaniladigan MS Word, WordPerfect matn muharrirlari, Paint, Corel Draw, PhotoShop, Adobe Illustrator kabi grafik muharrirlar, yoki bu har ikkala muharrirlarning imkoniyatlarini birlashtiruvchi Quark Xpress, Page Maker, Corel Ventura kabi sahifalash tizimlarini eng ommabop amaliy dasturlar sifatida misol keltirish mumkin.

Bulardan tashqari, jadval ko'rinishdagi ma'lumotlarni qayta ishlash uchun MS Excel, Lotus 1-2-3, Quattro Pro kabi dasturiy mahsulotlardan foydalanisa, ichki

mashina axborot tizimini yaratish uchun esa maxsus MS Access, MS Foxpro, Paradox, Progress va boshqa bir qator ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari (MBBT) yordamga keladi.

2. Operasion tizimlar va ularning turlari.

Operatsion tizim (OT) - bu EHM zahiralari boshqarish, amaliy dasturlarni chiqarish va ularning tashqi qurilmalar, boshqa dasturlar bilan o'zaro aloqasini amalga oshiruvchi, shuningdek, foydalanuvchining kompyuter bilan muloqotini ta'minlovchi dasturiy vositalar yig'indisidir.

EHMning istalgan konponentlari va ularga beriladigan imkoniyatlar: markaziy muharrir, tezkor yoki tashqi xotira, tashqi qurilmalar, dasturlar va boshqalar zahira bo'lib xizmat qiladi. OT foydalanuvchiga hisoblash tizimi bilan qulay muloqot qilish usulini taqdim etadi. Interfeys bunda dasturiy va foydalaniladigan bo'lishi mumkin.

Dasturiy interfeys - hisoblash tizimi doirasida qurilma va dasturlar o'zaro tasirini ta'minlovchi vositalar yig'indisidir.

Operatsion tizimlar quyidagi omillar bo'yicha tasniflanadi;

- bir vaqtda ishlaydigan foydalanuvchilar: bir (kishi) foydalanuvchi, ko'p (kishi) foydalanuvchilar soniga ko'ra;

-tizim boshqaruvi ostida bir vaqtda foydalanuvchi jarayonlar: bir vazifali, ko'p vazifalilar soniga ko'ra,

-qo'llab-quvvatlovchi jarayonlar: bir prosessorli, ko'p prosessorlilar soniga ko'ra;

-OT kodi razryadliliigi: 8 razryadli, 16 razryadli, 32 razryadli, 64 razryadliliigiga ko'ra;

-interfeys turi: buyruq (matnli) va obyektli-yo'naltirilgan (grafik)ligiga ko'ra;

-foydalanuvchining EHMga kirishi turi: paketli qayta ishlash, vaqt bilan bo'linishi, real vaqtga ko'ra;

-zahiralardan foydalanish turi: tarmoqli, lokalligiga ko'ra.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. С.Худайбердиев. Санъат таълимида ахборот технологиялари. Тошкент-2021.
2. Volkov V. B. Ponyatniy samouchitel Excel 2010. - SPb.: Piter, 2010. -256s. ISBN 978-5-49807- 771-0.
3. Shaxrinsa, M., & Husanovna, A. M. (2022). O 'ZBEK MILLIY ETNOLIBOSLARI TARIXIGA BIR NAZAR. Oriental Art and Culture, 3(1), 571-577.
4. To'Ychieva, S. N. M. (2021). ERTAKLAR-BOLALAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRUVCHI VOSITA. Oriental Art and Culture, 2(4), 94-98.
5. No'Monovna, T. Y. S. (2022). AXBOROT-KURUBXONA MARKAZI XODIMLARI FAOLIYATIDA NUTQ MADANIYATI VA NOTIQLIK SAN'ATINING AHAMIYATI. Oriental Art and Culture, 3(1), 589-597.

